

Factoring of the Smarandache Deconstructive Sequence,
by Micha Fleuren

$$\text{SmDecon}(9n) = \text{SmDecon}(9) * 1(000000001) \dots$$

SmDecon(1): 1
PRIME!

SmDecon(2): 23
PRIME!

SmDecon(3): 456
 $2^3.3.19$

SmDecon(4): 7891
 13.607

SmDecon(5): 23456
 $2^5.733$

SmDecon(6): 789123
 $3.17.15473$

SmDecon(7): 4567891
PRIME!

SmDecon(8): 23456789
PRIME!

SmDecon(9): 123456789
 $3^2.3607.3803$

SmDecon(10): 1234567891
PRIME!

SmDecon(11): 23456789123
 59.397572697

SmDecon(12): 456789123456
 $2^7.3.23.467.110749$

SmDecon(13): 7891234567891
 $37.353.604183031$

SmDecon(14): 23456789123456
 $2^7.13.23.47.13040359$

SmDecon(15): 789123456789123
 $3.19.13844271171739$

SmDecon(16): 4567891234567891
 $739.1231.4621.1086619$

SmDecon(17): 23456789123456789
PRIME!

SmDecon(18): 123456789123456789
SmDecon(9).1000000001
SmDecon(9).7.11.13.19.52579
 $3^2.7.11.13.19.3607.3803.52579$

SmDecon(19): 1234567891234567891
 $31.241.1019.162166841159$

SmDecon(20): 23456789123456789123
PRIME!

SmDecon(21): 456789123456789123456
 $2^7.3.19.83.67247.11217082711$

SmDecon(22): 7891234567891234567891
 $13.1171.5009.103488876927413$

SmDecon(23): 23456789123456789123456
 $2^7.37139.4934332239074993$

SmDecon(24): 789123456789123456789123
3.29.53.19447.5949239.1479230321

SmDecon(25): 4567891234567891234567891
PRIME!

SmDecon(26): 23456789123456789123456789
31.120817.6262948234815488507

SmDecon(27): 123456789123456789123456789
3^3.757.3607.3803.440334654777631

SmDecon(28): 1234567891234567891234567891
PRIME!

SmDecon(29): 23456789123456789123456789123
20393.16338731.70399426574704481

SmDecon(30): 456789123456789123456789123456
2^7.3.43.27664069976791976953536163

SmDecon(31): 7891234567891234567891234567891
PRIME!

SmDecon(32): 23456789123456789123456789123456
2^7.13.67.439.166657.2875758147251799619

SmDecon(33): 789123456789123456789123456789123
3.19.43.191.1685653375348716426865246703

SmDecon(34): 4567891234567891234567891234567891
3671.14074661.88408378782858625690561

SmDecon(35): 23456789123456789123456789123456789
11083.590819.9973889.119776913.2998604101

SmDecon(36): 123456789123456789123456789123456789
3^2.7.11.13.19.101.3607.3803.9901.52579.999999000001

SmDecon(37): 1234567891234567891234567891234567891
5077076293.243165124963105984043672887

SmDecon(38): 23456789123456789123456789123456789123
PRIME!

SmDecon(39): 456789123456789123456789123456789123456
2^7.3.19.62608158368529211000108158368529211

SmDecon(40): 7891234567891234567891234567891234567891
13.1794115880987.3016274343701.112170916993561

SmDecon(41): 23456789123456789123456789123456789123456
2^7.3547.19141.1822695439.1480875933915409449259

SmDecon(42): 789123456789123456789123456789123456789123
3.36677.77890601.6953106199727.13242377845224779

SmDecon(43): 4567891234567891234567891234567891234567891
17.268699484386346543209875954974581837327523

SmDecon(44): 23456789123456789123456789123456789123456789
17.911.98981.9659394263.240869841259.6576837459611

SmDecon(45): 123456789123456789123456789123456789123456789
3^2.31.41.271.3607.3803.238681.2906161.4185502830133110721

SmDecon(46): 1234567891234567891234567891234567891234567891
47.15667.62788723633.26702358442667031058467275423

SmDecon(47): 23456789123456789123456789123456789123456789123
857.27370815779996253352925074823170115663310139

SmDecon(48): 456789123456789123456789123456789123456789123456
2^7.3.157089311.7572475819198513188475662796700757119

SmDecon(49): 7891234567891234567891234567891234567891234567891
17.593.138599.31074683.1398187430503.129989759693807375161

SmDecon(50): 23456789123456789123456789123456789123456789123456
2^7.13^2.461.66173.3920187843941.9067410177727179700576871

SmDecon(51): 789123456789123456789123456789123456789123456789123

3.19.2969.14177.19883683.2415970242299.6846792227331805105859

SmDecon(52): 4567891234567891234567891234567891234567891234567891
443.96736303.17958111152327.5935562564669581051203821377

SmDecon(53): 23456789123456789123456789123456789123456789123456789
71.401.877.939433945347528969482792013151984778744707967

SmDecon(54): 123456789123456789123456789123456789123456789123456789

3^3.7.11.13.19.757.3607.3803.52579.70541929.14175966169.440334654777631

SmDecon(55): 1234567891234567891234567891234567891234567891234567891
29.2985190877.1598324616127.8922362950721599366633997928901

SmDecon(56): 23456789123456789123456789123456789123456789123456789123

149.179.181.4679.113163607.1326108481307.1526765751451.4532516569313

SmDecon(57): 456789123456789123456789123456789123456789123456789123456

2^7.3.19.1871.340793.49411073.68855051.28860668513261399267559504919

SmDecon(58): 7891234567891234567891234567891234567891234567891234567891

13.2591.18379.12747126919410693702743569379739695458707855721763

SmDecon(59): 23456789123456789123456789123456789123456789123456789123456

2^7.142771.274938023.27917378214623.167228061996168442417765916953

SmDecon(60): 789123456789123456789123456789123456789123456789123456789123

3.1543.52216489327220261.3264751294211084998448824771542451892267

SmDecon(61):

4567891234567891234567891234567891234567891234567891234567891

PRIME!

SmDecon(62):

23456789123456789123456789123456789123456789123456789123456789

PRIME!

SmDecon(63):

123456789123456789123456789123456789123456789123456789123456789

3^2.43.239.1933.3607.3803.4649.10837.23311.45613.10838689.45121231.192143

6048294281

SmDecon(64):

1234567891234567891234567891234567891234567891234567891234567891

31.7823.5090728708294268312356730943226003930653482045228783163107

SmDecon(65):

23456789123456789123456789123456789123456789123456789123456789123

6514979.542087291.29458020407.53055536571188441.4249639088665585973261

SmDecon(66):

456789123456789123456789123456789123456789123456789123456789123456

2^7.3.2633.451786938474004940752774405241950250285626665021669202051673

SmDecon(67):

7891234567891234567891234567891234567891234567891234567891234567891

67.3270893.36008399056859115569617913909736186690881977307530912802261

SmDecon(68):

23456789123456789123456789123456789123456789123456789123456789123456

$2^7 \cdot 13 \cdot 3583 \cdot 161279938527658133 \cdot 219084241534803293683 \cdot 11134659577799795006$
4767

SmDecon(69):

789123456789123456789123456789123456789123456789123456789123456789123

$3 \cdot 19 \cdot 17203 \cdot 327682040929 \cdot 115120315780712515799 \cdot 213334599015307940619117851$
57903

SmDecon(70):

4567891234567891234567891234567891234567891234567891234567891234567891

$1098361141 \cdot 808575909679 \cdot 5113576239772923203 \cdot 10058311040244095350382698035$
23

SmDecon(71):

23456789123456789123456789123456789123456789123456789123456789123456789

$31 \cdot 241 \cdot 1213 \cdot 2053 \cdot 48497357 \cdot 14189598585978259141829 \cdot 18321114800749331302076$
11504427

SmDecon(72):

123456789123456789123456789123456789123456789123456789123456789123456789

$3^2 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 19 \cdot 73 \cdot 101 \cdot 137 \cdot 3169 \cdot 3607 \cdot 3803 \cdot 9901 \cdot 52579 \cdot 98641 \cdot 99990001 \cdot 999999$
000001 $\cdot 3199044596370769$

SmDecon(73):

1234567891234567891234567891234567891234567891234567891234567891234567891

$3581 \cdot 767957 \cdot 1597070504428097 \cdot 21249052729386701126099 \cdot 13228484415683164379$
864641

SmDecon(74):

2345678912345678912345678912345678912345678912345678912345678912345678912
3

$307 \cdot 89329 \cdot 855337899556705457020872887282603824228606929610414246361364135$
041

SmDecon(75):

4567891234567891234567891234567891234567891234567891234567891234567891234
56

$2^7 \cdot 3 \cdot 19 \cdot 3020687 \cdot 9063487 \cdot 33135956914087 \cdot 690129146579895319436844175187008$
02768470237

SmDecon(76):

7891234567891234567891234567891234567891234567891234567891234567891234567
891

$13 \cdot 113 \cdot 18947 \cdot 21965219 \cdot 129076495172579976704084485841431700181667356819626$
27988664823

SmDecon(77):

2345678912345678912345678912345678912345678912345678912345678912345678912
3456

$2^7 \cdot 41131 \cdot 445542692925059359186516654170835051486728173462853237283329277$
2531817

SmDecon(78):
7891234567891234567891234567891234567891234567891234567891234567891234567
89123

3.193.212537030822814221.641256499821522878731505255663755776642633521293
1662948997
SmDecon(79):
4567891234567891234567891234567891234567891234567891234567891234
567891

61.307.2221.314777.101637563.178480403.241665202716307835893.795860758065
71666557697636237
SmDecon(80):
2345678912345678912345678912345678912345678912345678912345678912
3456789

23.409.509.45833.163861.477341.21685249.25106271149.323894708871729451.77
49372390515948531041
SmDecon(81):
1234567891234567891234567891234567891234567891234567891234567891
23456789

3^4.163.757.3607.3803.9397.2462401.440334654777631.676421558270641.130654
897808007778425046117
SmDecon(82):
1234567891234567891234567891234567891234567891234567891234567891
234567891

173.953.47585621641.2397843408382935867469.656265250317557438982852149707
32567096727291
SmDecon(83):
2345678912345678912345678912345678912345678912345678912345678912
3456789123

8963.26170689639023529090100177533701650254888752787522915456272218145104
08247624321
SmDecon(84):
4567891234567891234567891234567891234567891234567891234567891234
56789123456

2^7.3.7157437549.1399900874493124874147.118721582768711481189813446570475
495356847477869303
SmDecon(85):
7891234567891234567891234567891234567891234567891234567891234567
891234567891

227.6118660680045232340649499.5681496277370924927824545503246748048533653
880911356971267
SmDecon(86):
2345678912345678912345678912345678912345678912345678912345678912
3456789123456

2^7.13.97.302903.569346540705047866849832773.8426810862339748759883137350
19977641529976312853

SmDecon(96):
7891234567891234567891234567891234567891234567891234567891234567
89123456789123456789123

3.43.263.1478999.15726483147346911682006269401110749563928181724073257503
388599833200914786686824186851

SmDecon(97):
4567891234567891234567891234567891234567891234567891234567891234
567891234567891234567891

89.103.941.704884978207.8916202586250686201070793.84255976568569698872599
823094396079433712630914794903

SmDecon(98):
2345678912345678912345678912345678912345678912345678912345678912
3456789123456789123456789

37.6339672736069402465799132195528861925258591654988321384718051114447780
84417751057390724030363697

SmDecon(99):
1234567891234567891234567891234567891234567891234567891234567891
23456789123456789123456789

3^2 .67.199.397.3607.3803.21649.34849.513239.1344628210313298373.362853724
342990469324766235474268869786311886053883

SmDecon(100):
1234567891234567891234567891234567891234567891234567891234567891
234567891234567891234567891

17.140587.2811981107475835213.1836997199115843250873145595124653670026225
87203659671078244442178394011533

SmDecon(101):
2345678912345678912345678912345678912345678912345678912345678912
3456789123456789123456789123

17.61.3889.8317.23473614765948493511.73241887311866275422913849.406766953
538007329629168940684292241350640997

SmDecon(102):
4567891234567891234567891234567891234567891234567891234567891234
56789123456789123456789123456

2^7 .3.373.4373.2691663187.694115923637.3903403960627404301151025389459091
05187631108943933834226296865109532359

SmDecon(103):
7891234567891234567891234567891234567891234567891234567891234567
891234567891234567891234567891

2011.27228727546718497609.7569628587103801658640350197609.190384227100611
24023628540867046631693326828702201

SmDecon(104):
2345678912345678912345678912345678912345678912345678912345678912
3456789123456789123456789123456

2^7 .13.544241300752734608191519543.59489612515838467444145362830289.43539
4166027909532874068698961373565845177

2^7.29.

6319178104379522931965729828517453966448488449207109138862281552655385000
931247069896764311276074656103660863

SmDecon(114)*

7891234567891234567891234567891234567891234567891234567891234567891234567
89123456789123456789123456789123456789123

3.71.139.331.641.

c105:

1256216594349183948474138819685258728821577264839131427966601400074106579
41729747944363612462414800637359

SmDecon(115):

4567891234567891234567891234567891234567891234567891234567891234567891234
567891234567891234567891234567891234567891

29.97.1623850421104831580009915120713789987404156144531777900664021057436
150456654067271442549319078525145598254971407

SmDecon(116):

2345678912345678912345678912345678912345678912345678912345678912345678912
3456789123456789123456789123456789123456789

31.853.7955055214059149954291.1115102116791475274683307777072120213916702
89211637658569781091239533377622460408447010853

SmDecon(117):

1234567891234567891234567891234567891234567891234567891234567891234567891
23456789123456789123456789123456789123456789

3^3.53.79.3607.3803.265371653.240396841140769.537947698126879.33528253144
99987.900900900900900990990990991.2304017384484085131816292573

SmDecon(118):

1234567891234567891234567891234567891234567891234567891234567891234567891
234567891234567891234567891234567891234567891

23.10399.3849711352592921.13408104793426405117956386950341428662527305614
97951275887037267699911339040872543974500399473523

SmDecon(119):

2345678912345678912345678912345678912345678912345678912345678912345678912
3456789123456789123456789123456789123456789123

6599.13177.26975772432901074758449306745001710968964713083287654496344379
2355236213593512465903859160884320496625672666701

SmDecon(120):

4567891234567891234567891234567891234567891234567891234567891234567891234
56789123456789123456789123456789123456789123456

2^7.3.314735683.37969012409089.1740487410093665603.8430463613888971248208
552587895079.6784016583884551774056127361199707131032511

SmDecon(121):

7891234567891234567891234567891234567891234567891234567891234567891234567
891234567891234567891234567891234567891234567891

2974361245231931295878523807973.26530854584463566124219399082804803325289
12579585277413768681965812640553849575018683546967

SmDecon(122) :

2345678912345678912345678912345678912345678912345678912345678912345678912
3456789123456789123456789123456789123456

2^7.13.191.359.12653.2835936467629.12463659839203.3374634441749509.136215
051262780758806411953642528911988696650585482565071808293478209

SmDecon(123) *

7891234567891234567891234567891234567891234567891234567891234567891234567
89123456789123456789123456789123456789123456789123456789123

3.19.2394617019079.634042384083208335955597.

c85:

9118339166968157196104520840470658480584345007230709306724756011201983819
582389738753